

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYI TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE
NODAVLAT OLYI TA'LIM MUASSASASI**

University of
Business and Science

ILMIY AXBOROTNOMA

2023 SENTABR

- **UBS ILMIY AXBOROTNOMASI**
- **НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК UBS**
- **UBS SCIENTIFIC BULLETIN**

ISSN:
www.journal.ubs.uz

Bosh muharrir: *University of Business and Science nodavlat oliy ta'lim muassasasida rektori, geografiya fanlari doktori, professor K.M. Boymirzayev*

Mas'ul muharrir: *Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PHD) dotsent U.U. Mansurov*

Mas'ul muharrir o'rinbosari: *Ilmiy tadqiqot va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i Sh.I. Mamadaliyev*

T A H R I R H A Y ' A T I

Fizika-matematika fanlari – f-m.f.n., dotsent. A.Mashrabbayev, f-m.f.n., dotsent. T.Mirzayev

Biologiya fanlari – b.f.d., dotsent. A.Batoshev, PhD., dots. A.A. Raximov.

Tarix fanlari – tar.f.d., prof. A.N.Rasulov, tar.f.d., dotsent. B.A.Usmonov, t.f.n., dots. A.A.Erqo'ziyev, PhD. A.R.Nurmatov.

Iqtisodiyot fanlari – i.f.d., dots. M.X.G'aniyev, i.f.n., dots. K.M.Umarqulov, i.f.n. dots., A.R.Oqboyev.

Falsafa fanlari – f.f.n, dots. O.Mamatov, f.f.n., X.G.Kipchaqov.

Filologiya fanlari – fil.f.d., prof. N.Uluqov, fil.f.d., prof. H.Usmanova. PhD. E.G'.Abdurazzoqov.

Geografiya fanlari – g.f.d., dots. B.Kamalov, g.f.d., prof. A.Nigmatov.

Pedagogika fanlari – p.f.d., prof., D.M.Jamoliddinova, p.f.n., dots. B.K.Sattarov, p.f.n. N.Kambarov. PhD. X.K.Boymirzayev.

Texnik muharrir: U.M.Madamimov

Tahririyat manzili:

Namangan shaxri, Beshkapa ko'chasi, 111-uy.

Tel: (78) 113-26-26, (90) 789-42-42 **e-mail:** @-info@ubsu.uz

UBS Scientific Bulletin-Научный Вестник UBS-UBS Ilmiy axborotnomasi jurnali O'zbekiston Respublikasi Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2023-yil 12-sentabr kuni 128117-sonli tasdiqnomasiga binoan chop etiladi. UBS Ilmiy-texnikaviy Kengashining 30.09.2023 yildagi kengaytirilgan 2-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruhsat berilgan (Bayonnoma №2) Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

ISSN: 2181-1460

www.journal.ubs.uz

© UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE 2023

muhim, lekin bolalar ham kattalar rahbarligiga muhtoj. Ota-onalar va o'qituvchilar interaktiv ta'lim bilan hamisha yonma yon bo'lishlari mumkin. Turli tadbirlar turli maqsadlarga qaratilgan bo'ladi. Interfaol ta'lim bolalarga qiziquvchanlik, ijodkorlik va hamkorlik kabi muhim ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Bolalar bu jarayonga ko'proq qiziqish va sarmoya kiritadilar, bu esa butun umr davomida o'rganishga bo'lgan muhabbatga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. G Sayfullaev, L Alimova, U Olloqova. Formation of environmental knowledge in pupils of second class in the lessons the world around us. Bridge to science: research works, 206-208.
2. Г.М.Сайфуллаев, Л.Х.Алимова, Б.О.Ходиев. Формирование и развитие ихтиофауны водоемов низовьев р. Зарафшан. Вестник науки и образования, 22-56.
3. Г.М.Сайфуллаев. Биология и хозяйственное значение промысловых хищных видов рыб, проникших из реки Амударьи в водоемы низовья бассейна реки Зарафшан.
4. Л.Х.Алимова, С.М.Гафарова, Г.М.Сайфуллаев. Нарушение обмена энергии в митохондрии печени при гелиотринном гепатите. Вопросы науки и образования, 14-15.
5. https://www.researchgate.net/publication/333118004_Influence_of_an_interactive_approach_to_learning_and_teaching_on_development_of_creativity_in_visual_arts_education
6. <https://kun.uz/news/2019/11/27/boshlangich-sinfda-oqitishning-zamonaviy-texnologiyalaridan-foydalanish-usullari>

FIZYAGNOMIKA SHAKILANISH TARIXI VA SHAXSNING FEL-ATVORINI O`RGANISH

X.O. Jurayev-University of Business and Science nodavlat oliy ta`lim muassasasi Pedagogika va psixologiya kafedrasini o`qituvchisi

Abstract: *This article examines the formation of physiognomy as a science and the opinions of great thinkers about physiognomy as a science, as well as the use of resources presented in physiognomy to diagnose human behavior.*

Keywords: *personality, physiognomy, psychology, intellectual, rhombic, nationality, ethnopsychology.*

Аннотация: *В этой статье рассматривается становление физиогномики как науки и мнения великих мыслителей о физиогномике как науке, а также использование ресурсов, представленных в физиогномике, для диагностики поведения человека.*

Ключевые слова: *личность, физиогномика, психология, интеллект, Ромби, нация, этнопсихология.*

Аннотация: *Ushbu maqolada fizyagnomika fanining shakilanishi va buyuk mutafakirlarning fizyagnomika fani bo'yicha bildirgan fikirlari, xamda shaxsning xulq atvorini tashxislashda fizyagnomiyada keltirilgan manbalardan foydalanish.*

Калит so`zlari: *shaxs, fizyagnomika, psixologiya, intellektual, rombi, millat, etnopsixologiya.*

KIRISH

Inson har doim boshqa odamni tushunishi, uning ichki dunyosini o'qishi, ba'zilari sinovlarga o'tishi, boshqalari boshqalarga savollar berishlari, so'roq qilishlari, xatti-harakatlarini kuzatishlari, uning harakatlarining natijalarining anglash muhimdir. Biroq, boshqalar ham bor, birinchi navbatda, insonning tashqi ko'rinishiga e'tibor beradiganlar va ular orasida eng ko'p ma'lumot beruvchi shaxs bo'lganlar bor. Shaxsning shaxsiy xususiyatlari haqida ma'lumot olish uchun shaxsni o'rganish va o'qish bilan shug'ullanadigan maxsus bilim sohasi mavjud ushbu bilim sohasi uzoq tarixga ega. [1]

Рис. 1

Miloddan avvalgi yuz yillar mobaynida olimlar, faylasuflar boshqalarning yuzlarini talqin qilishga, shu asosda odamlar o'rtasidagi munosabatlar strategiyasini ishlab chiqishga harakat qilishdi. Bu bilim sohasi fiziognomika deb ataladi (yunon tilidan. "tabiat " va " bilim"), ya'ni oddiy talqinda tabiatni o'rganish va bilishdir). Eng qadimgi olimlar, aslida tabiat tomonidan inson uchun mo'ljallanganligini va uning yuziga yozib qo'yilganligini aniqlashga harakat qildilar, insonning tashqi ko'rinishi va uning ma'lum bir shaxsga tegishliligi o'rtasidagi aloqalar mavjud.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Shaxs va uning ruhiyati qiziqishi kayfiyati, uning xulq-atvorini tashqi ko'rinishiga qarab diagnoz qilish qadimdan shakilangan bo'lib buni fiziognomika deb atashgan. Ushbu yo'nalish bo'yicha adabiyotlar ro'yxati tuzildi. Паршукова Людмила Павловна, Шакурова Зинаида

Рис. 2

Александровна «ФИЗИОГНОМИКА: читай по лицу», Светлана Филатова Читай лица! Специальная методика чтения лиц и эмоций, Сергей Степанов ЯЗЫК ВНЕШНОСТИ Жесты, мимика, черты лица, почерк и одежда, Тимоти.Т.Марп Чтение Лиса или Китайское искусство физиогномики (как узнает характер человека по его лису), Елена Олеговна Хомич КАК ЧИТАТЬ МЫСЛИ ЧЕЛОВЕКА ПО ЛИЦУ ФИЗИОГНОМИКА, ushbu keltirilgan adabiyotlar taxlil qilish natijasida

shaxning xulq-atvorining uning tashqi ko'rinishi qiyofasini, shakli va hajmining ko'rsatkichlari bo'yicha malumotlar keltirilgan.

Bu xizmat ko'rsatish, boshqaruv, xodimlarni tanlash uchun muhim bo'lishi mumkin. So'nggi paytlarda, har qanday faoliyat uchun to'g'ri odamni tanlash uchun shaxsning birinchi taassurotining samaradorligini tasdiqlovchi katta amaliy tajribaga ega bo'lgan xodimlarni boshqarish sohasidagi mutaxassislarining rivojlanishi tobora ko'payib bormoqda.

Yuz xususiyatlari inson haqida juda foydali va qiziqarli bo'lishi mumkin. Ehtimol, biz buni tushunmaymiz, lekin biz boshqa odamlarning yuzlarini butun hayotimizni, birinchi navbatda, birgalikda ishlash haqida muhim qarorlar qabul qilsak, kimdir bilan tanishganimizda talqin qilamiz.

Xitoyliklar ko'p asrlar davomida insonning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga o'rgatish usullarini ishlab chiqdilar va ko'plab odatiy xatolardan qochishdi. Buning uchun ular bir necha avlod fiziologlari uchun yaratilgan maxsus qoidalarga ega. Tajribali fiziognomik uchun, yuz o'tmish, hozirgi va kelajak xaritasi bo'lib, u katta aniqlik bilan o'qishga qodir.

Shaxs-bu shaxsning ichki dunyosining kartochkasi, shuning uchun biz insonning xususiyatlarini faqat yuz, burun, ko'zning shakllarini aniqlab olish uchun etarli emas, biz ularning namoyon bo'lishining umumiy naqshini tushunishimiz, yuzning ayrim qismlarini muayyan tajribalarni ifodalovchi harakatlarini tushunishimiz kerak.

Gippokrat (460-370) Qadimgi yunon shifokori o'zining asarlarida insonning yuzi va qo'lini o'rganish uning salomatligi va xulq-atvori haqida muhim ma'lumot beradi. Gippokrat tibbiy diagnostika maqsadida fiziologiyadan foydalangan. Hozirgi kunga qadar tibbiyotda "Gippokrat maskasi" tushunchasi (qora ko'zlar, burun burunlari, sovuq ter tomchilari bilan qoplangan ko'k rangli teri)-bu peritonit bilan bemorning xarakterli ifodasidir(ichki organlarga zarar etkazilganda qorin bo'shlig'ining yallig'lanishi yoki appenditsitning murakkabligi), bu kasallikning muhim belgisi.

Aristotel (miloddan avvalgi 384-322)

Aristotel fiziognomika doktrinasini yaratuvchilaridan biri hisoblanadi, u uni tashqi ko'rinishdagi odamlarning ruhiy fazilatlarini tanib olish uchun ishlatgan, bu belgi belgilarini ko'rsatgan (2-rasm).

Uning asarlarida biz quyidagilarni o'qiyimiz: "agar odamlar katta peshonali bo'lsa, ularning harakatlarda sekinlik; agar ular keng peshonalari bo'lsa, ular o'zlarning aqliy imkoniyatlaridan

bazida qoniqmasligini bildardi; agar ularning peshonalari yumaloq yoki konveks bo'lsa, ular tezkor bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri qoshlar yumshoq xulq-atvorning belgisidir. Xarakterning qattiqligi burunga yumaloq qoshlar bilan ifodalanadi. Agar qoshlar bir vaqtning o'zida bir-biriga yaqinlashsa, unda, ehtimol, xarakterning asosiy xususiyati rashk, past turgan qoshlar - hasad belgisi". Aristotelning yana bir kuzatuv: "... ko'zlar keyin ishlaydi, keyin harakatsiz, keyin bir-birining o'rtasini egallaydi; birinchisi, ishonchsizlik, ikkinchisi sharmandalikka, ikkinchisi esa yaxshilikka ishora qiladi".

Uning fiziognomika ta'limotiga qo'shgan hissasi quyidagicha:[1]

1. Inson ruhining holati va imkoniyatlari uning boshi va yuzining strukturasi xususiyatlarini baholash asosida baholanishi mumkin.

2. Inson yuzining o'ziga xos xususiyatlari tabiatan ularga xos xususiyatlarga ega bo'lgan hayvonlarga o'xshashdir: "burun buqaga o'xshab qalin, dangasalik, cho'chqa kabi katta burunli keng burun ahmoqlik, it kabi o'tkir, burun-xolerik temperamentning belgisi, burgut burun jasorat, kanca, u kabi, qarg'alar-keng og'izga ega bo'lgan ehtiyotkorlikdir, u Jasur".

3. Efiopiyaliklar, hindlar, xetlar va boshqalar, so'ngra turli xalqlarning shaxsiy xususiyatlarini tahlil qilib, tegishli tashqi xususiyatlarning zo'rvonligi bilan individual xususiyatni aniqlash uchun individual shaxs va butun irq va millat vakillari o'rtasidagi o'xshashlikni o'rnatish mumkin.

4. Agar insonning yuzi muayyan hissiy holatlarning (xotirjamlik, qo'rquv, ehtiros) namoyon bo'lishiga xos xususiyatlarga ega bo'lsa, demak, bu shaxs uchun juda xarakterli bo'lgan davlat, aslida uning o'ziga xos xususiyati. Misol uchun, agar insonning yuzi doimo qo'rquv niqobiga o'xshasa, u tabiatan qo'rqib ketishi mumkin. Shaxsning yuzi va kelib chiqish irqi xam ma'lum miqdorda fizyognomiyada axamiyatga ega.

NATIJARLAR TAXLILI

Keltirilgan adabiyotlarni taxlil qilish davomida biz quyidagi ma'lumotlarni shaxs va uning xulq-atvorni ma'lum bir darajada diagnoz quyish uchun keltirib o'tdik. Bizga ma'lumki, uchta asosiy irq mavjud: negroid, kavkazoid va mongoloid (rasm. 10). Ushbu irqlarning vakillari terining rangi, soch va ko'zning rangi va tuzilishi, boshning shakli va nisbati bilan farq qiladi. Fiziognomiyaga qonunlari qat'iy ravishda ma'lum bir irq yoki shaxs tipologiyasi doirasida ishlab chiqilishi kerak. Aks holda, xatolar, tushunmovchiliklar, shikoyatlar muqarrar.

Рис. 11

Rasim: 10. Asosiy irqlar:

a-negroid; b-mongoloid; C-kavkazoid Keltirilgan rasimda siz asosiy irqlarning tipik vakillarining rasmlarini ko'rasiz. Psixologik portretni tuzish insonning irqini aniqlashdan boshlanishi kerak.

Fizyognomiyada birinchi navbatda shaxning irqini millatni ajratgandan so'ng uning yuz shaklini yuzni o'qishni, albatta, irqni aniqlagandan so'ng, yuzning shaklini aniqlashdan boshlash yaxshidir, chunki u o'zgarmasdir. Ko'pincha geometrik shakllar uni tasvirlash uchun ishlatiladi-doira, tasvirlar, to'rtburchaklar, kvadrat, romb, uchburchak, trapetsiya.

Ko'pincha bunday shaxslarning quyidagi tavsiflari keltirilgan.

Oval, dumaloq yuz kabi (rasm. 11) yaxshi tabiat, tinchlik, yumshoqlik va joziba bilan bog'liq. Tombul odam ba'zan tor fikrli va rustik, biroz shuhratparast deb hisoblanadi, lekin u shon-sharafga intilmaydi. Yuqori burun ko'prigi, taniqli yonoq suyaklari va yonayotgan ko'zlari bilan yumaloq yuz insonning tug'ma tashkiliy qobiliyatlari, etakchilikka intilishi haqida gapiradi. Unga harakatsizlik holatida bo'lish qiyin, u juda baquvvat va hayotga mehribon. Boshning yumaloq shakli odatda tanadagi endodermaning ustunligi bilan bog'liq - ozuqa moddalarining so'rilishiga yordam beradigan to'qima-bu qulaylik, mazali taom va yoqimli kompaniyaga intilishni qanday izohlash mumkin. Yuzning yumaloq shakli og'ir vaznli odamlarni tavsiflaydi. Agar bunday odamning burni kichkina bo'lsa, unda bu beparvo tabiatning belgisi bo'lib xizmat qiladi, va ular hayotning qulayligini yaxshi ko'radi, buyuk romantik shaxslar deb tariflanadi. [5]

Рис. 19

Uchburchak yuzning asosiy xususiyatlari (rasm. 12) baland va keng peshona, chiqadigan yonoq suyaklari, kichik suyakli burun, chuqur o'rnatilgan ko'zlar, kichik, biroz oldinga cho'zilgan iyak. Bunday yuzga ega odamlar yuqori sezgirlikka ega, kuchli mehrga qodir emaslar. Bunday yuz suyak deb hisoblanadi, chunki u yonoq va iyak orasidagi bo'shliqda ozgina yumshoq to'qimalarga ega. Yuzning uchburchak shakli ko'pincha mutafakkirlarda, ziyolilarda, shuningdek,

ayyor, hasadgo'y, sadoqat va mehrdan mahrum bo'lgan odamlarda kuzatiladi. Ular boshqa odamlar bilan til topishishda qiynalishi mumkin, chunki ular o'zlarining ichki dunyosiga ko'proq e'tibor berishadi. Ijobiy holatlarda bu odamlar ilm fan, falsafa va san'atga murojaat qilishadi;

Рис. 13

salbiy holatlarda ular josuslar, firibgarlar, ishbilarmonlar. Ular ko'pincha norozilik namoyishlari va namoyishlarning qo'zg'atuvchisi, ba'zan esa mashhur bo'lmagan ishlarning mutaassib etakchisiga aylanishadi.

Kvadrat yuz (rasm. 13) tashabbuskor, g'ayratli, intizomli, ijretuvchi, muvaffaqiyatga tinimsiz chanqagan odamlarga xos bo'lib, ular o'z ishlariga to'liq taslim bo'lishadi. Ochiq va muloqotga ochiq, ular bir

vaqtning o'zida muloqotda "qiyin", ba'zida yuraksiz, qattiq va to'g'ridan-to'g'ri qattiqqo'llikka ega. Ular maqsadga erishishda qat'iyatli, juda qat'iyatli, lekin ko'pincha ular zerikarli, qo'pol odamlar kabi taassurot qoldiradilar. Ular yaxshi ijrochilarni yaratadilar, garchi ular o'zlari etakchilikka intilishadi. Ushbu yuz shakliga ega ayollar hukmronlik qilish istagi bilan ajralib turadi.

Kvadrat va cho'zinchoq yuzlar mezodermaning ustunligi bilan bog'liq mushak-skelet tizimi hosil bo'lgan to'qima. Ushbu turdagi odamlar tashabbuskor, qat'iyatli, o'jar bo'lishadi.

Yuzning to'rtburchaklar shakli egasi (rasm. 14) peshonaning kengligi jag'ning kengligi bilan bir xil. Bu aristokratik shakl deb ataladi, chunki ko'pchilik hukmdorlar va hokimiyatga ega

Рис. 14

bo'lgan shaxslar ushbu turdagi yuzga ega. Ular odatda tashkiliy iste'dodga va boshqa odamlar bilan maqsadga erishish uchun ishlash qobiliyatiga ega. Bunday odamlarning odatiy xarakter xususiyatlari-aql, sezgirlik, ehtiyotkorlik, uzoqni ko'ra bilish, adolat va xotirjamlik. Ular odatda hayotda muvaffaqiyatga erishadilar.

Yuzning trapezoidal shakli (rasm. 15) uchburchak bilan juda ko'p o'xshashliklarga ega, garchi u ko'p jihatdan undan farq qilsa ham. Ushbu yuz

keng peshona va biroz toraygan (ammo iyak uchi emas) bilan ajralib turadi.

Bunday yuzga ega bo'lgan odam aqlli, sezgir va aqlli, sezgir, Optimistik ayollar. Ular baxtli yashaydilar, atrofdagilar uchun yoqimli muhit yaratadilar.

Yuzning romboid shakli (rasm. 16) o'z asoslari bilan bog'langan ikkita uchburchakdan yoki

Рис. 15

burchakka "qo'yilgan" kvadratning hosilasi. Bunday odamlar qattqlik, o'jarlik, dogmatizm, mavjudlik avtonomiyasi, moslashish qobiliyati (kvadrat yoki uchburchaklar xususiyatlariga ega bo'lish) bilan ajralib turadi.

Bu odamlar kuchli va qudratli, o'zaro aloqada noqulay. Ular hokimiyatni shaxsiylashtirishga intilishadi, sevadilar. Romblar, kvadratlar singari, juda

katta ichki energiya ta'minotiga ega va shu tufayli ular o'z resurslarini ko'paytirishni qo'llab-quvvatlashlari mumkin. Bu erda romblarning ichki maydoni asosiy hisoblanadi: "yupqa", o'tkir tekislangan romblar (nayza uchlari kabi) mudofaaga qaraganda ko'proq zarba berishga xizmat

Рис. 12

Рис. 16

qiladi. Bunday odamlar ko'pincha harbiy qo'mondonlar, yuqori darajadagi rahbarlar bo'lishadi. Shu tartibda shaxs xaqida xulosa yoki fikir bildirishda etibor beriladi.[9]

Fizyagnomiyada shaxsning yuz zonalari uchta asosiy zonaga bo'linadi- bo'linadi yuqori, o'rta va pastki (rasm. 19).

Intellectual-yuqori qismi butun peshonani egallaydi, u soch

chizig'idan boshlanadi va qosh chizig'i bilan tugaydi. Peshonaning kattaligi va shakli aqliy faoliyatni va hayotning haqiqiy tushunchasini belgilaydi.

Hissiy-yuzning o'rta qismi qoshlar ostidagi butun bo'shliqni burun uchigacha o'z ichiga oladi, ya'ni. burun uzunligiga teng. Bu sezgirlik darajasini, aqliy chuqurlikni va ichki tarkibni aks ettiradi. **Hayotiy**-pastki qismi, burun teshigidan boshlanib, lablar va iyakdan iborat bo'lib, insonning energiyasi, uning zavq va asosiy instinktlarga bo'lgan muhabbati, foyda va qoniqish istagi haqida tasavvurga ega.

Ideal yuzda uchta zona ham muvozanatli va mutanosibdir. Bu shuni anglatadiki, barcha yuz xususiyatlari joyida, ular juda uzun yoki qisqa emas, juda kichik yoki katta emas va nuqsonlari yo'q. Ammo bunday yuzlar kamdan-kam uchraydi.

Shuning uchun, odamni yuzida to'g'ri tushunish uchun siz uchta zonaning qaysi zonasi aniqroq aks ettirilganligini aniqlashingiz kerak. Va buni bilib, biz shaxsni nima boshqarishini taxmin qilishimiz mumkin instinkt, sezgirlik yoki aql. Bundan tashqari, agar zonalarni tartiblash mumkin bo'lsa, biz aniqroq xarakteristikani olamiz, ya'ni. har biri uchun o'z o'rnini aniqlang birinchi, ikkinchi yoki uchinchi eng katta.

Peshona. fiziognomiyada peshonaning shakli odamning fikrlash uslubi va muammolarni hal qilish usullari haqida ko'p narsalarni aytib berishi mumkin. 1- **Dumaloq, konveks peshona** muammolarni hal qilishda tasavvur va o'ziga xoslikni namoyish etish istagini ko'rsatadi. Siz muqobil yondashuvlarni izlashga harakat qilasiz va tanlovni cheklaydigan qattiq tizimlar va protseduralarni yoqtirmaysiz. Siz o'zingizning vazifangiz uchun eng yaxshi echimni izlashni afzal ko'rasiz.[1]

2- Peshona. fiziognomiyada peshonaning shakli odamning fikrlash uslubi va muammolarni hal qilish usullari haqida ko'p narsalarni aytib berishi mumkin. Ushbu shakldagi peshona yaxshi rivojlangan xotira va ong tezligini ko'rsatadi. Vaqtni behuda sarflamaslik uchun siz tasdiqlangan usul va protseduralardan foydalanishni afzal ko'rasiz. Muammoni boshqa birov qanday hal

qilayotganini ko'rsangiz, siz texnologiyani yaxshi eslaysiz va uni ehtiyojlaringiz uchun osongina qabul qilasiz. **3- Peshona.** fiziognomiyada peshonaning shakli odamning fikrlash uslubi va muammolarni hal qilish usullari haqida ko'p narsalarni aytib berishi mumkin. To'g'ri (orqaga burilish va yaxlitlashsiz)

Sizning fikringiz to'g'ridan-to'g'ri, oldinga siljish jarayonidir va agar u juda tez yoki mos kelmasa, ma'lumotni o'zlashtirish qiyin bo'lishi mumkin. Sizning boshingizdagi hamma narsani ushlab turish uchun sizga vaqt kerak, shuning uchun siz vaqt bosimi ostida juda yaxshi o'ylamaysiz.[1]

XULOSA VA TAVSIYALAR

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki shaxslararo munosabatlarda xar qanday vaziyatda xam albatda biz shu shaxsning emotsional holatlarini va intellektini albatda usha shaxsning irqi va millatni etnopsixologiyasini xisobga olib fikr yuritgan ma`qul bo`ladi. Shaxsning tashqi ko`rinishi va fel atvorini o`rganadigan psixologiyani tarmoqlari juda xam ko`p biz ulardan ma`lum bir parchasini keltirib o`tdik yanii fizyagnomika bo`yicha qiziquvchi kitobxonlarga bundan tashqari profayling va tana tili deb nomlangan yo`nalishlarda xam ma`lumotlar bor bo`lib uni o`rgangan shaxs alabtda shaxslararo munosabatlarda turli xildagi jinoyi xatti xarakatlarda xam ma`lum bir xulosa chiqarishda foydalanishi mumkin eng birinchi navbatdsa bu ma`lumotlarni bir ko`rishda yodlab emas balki buni ichiga chuquroq kirib o`rganib keyingina tadbiiq etsa maqsadga muvofiq bo`ladi.

REFERENCES:

1. Паршукова Людмила Павловна, Шакурова Зинаида Александровна «ФИЗИОГНОМИКА: читай по лицу» Ростов-на -дону «Феникс» 2004 2-Пол Экман Уоллес Фризен «Узнай лжеца по выражению лица»: Питер; СПб; 2010

- 3-Николай Равенский «Как читать человека. Черты лица, жесты, позы, мимика»: РИПОЛ классик; Москва; 2007
- 4- Farxod Mustafoev, SHirin Mustafoeva “Yuzdagi timsollar” Toshkent 2011-yil
- 5- Allan Piz “Tana tili” G`afur G`ulom nomidagi nashiryot –matbaa ijodiy uyi Toshkent-2015
- 7- I.M.Xakimova, N.Z.Rasuleva “Jinoyatchi shaxsining verbal va noverbal psixodiagnostikasi va uni o`rganish metodikasi” Toshkent 2015-yil
- 8- Pulat Ergashev, Baxtiyor Muxammadiev “Suxbatdoshingiz imo ishoralari mazmunini bilasizmi” Toshkent “DAVR PRESS” HMY 2013-yil
- 9- Odilboyevich, J. H. (2023). SHAXSLARARO MULOQOT DAVOMIDA MULOQOTNING VERBAL VA NOVERBAL HARAKATLARDA SHAXNING KOZ QARASHLARI VA YUZ MIMIKASIGA QARAB YOLG ‘ON ALOMATLARINI ANIQLASHNING PSIXOLOGIK TAVSIFI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 15(5), 59-64
- 10- Odilboyevich J. H. SHAXS VA UNING TEMPERAMENTIDA PSIXOLOGIK HIMOYA MEKANIZMLARINING ORNI VA AXAMIYATI MOSLASHISHDA UNING TARKIBIY QISMLARI //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2023. – T. 2. – №. 19. – С. 78-84.

MUTAXASSIS KADRLARNI TAYYORLASHDA DUAL TA'LIMNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI (GERMANIYA TAJRIBASI MISOLIDA)

T.I. Jo`rayev, Z.B. Muhammadaliyeva-University of Business and Science o`qituvchilari.

Annotatsiya: Germaniyada dual ta'lim tizimini joriy etishning amaliy tajribasi shuni ko'rsatadiki, bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashning ko'p sohalari ijtimoiy sheriklar, mintaqalar va davlat o'rtasidagi kelishuv bilan tartibga solinadi. Muayyan yo'nalishdagi mutaxassislarni tayyorlash yoshlarga professional harakatchanlik va raqobatbardoshlikni ta'minlashga imkon beradigan kadrlar bozorining talablari va talablariga asoslangan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, dual ta'lim, ixtisoslashgan, rivojlangan, tizimli, an'anaviy.

Germaniyada dual ta'limning tajribasi, shuningdek Rossiyada bunday ta'limning ahamiyati, istiqbollari va afzalliklari ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, ikki tomonlama va an'anaviy ta'lim tizimlari o'rtasidagi farqlar umumlashtiriladi. Rossiya Federatsiyasida ikki tomonlama ta'limni moliyalashtirishning mumkin bo'lgan manbalari taklif etiladi. Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim, mutaxassislarni ikki tomonlama tayyorlash, dual ta'lim tizimining tamoyillari, dual ta'limni moliyalashtirish Bo'lim: (1) pedagogika; pedagogika va ta'lim tarixi; ta'lim va tarbiya nazariyasi va usullari (fan yo'nalishi bo'yicha).

Rossiyaning ijtimoiy-madaniy va iqtisodiy makonini tubdan o'zgartirish muqarrar ravishda ta'limga, shu jumladan kasbiy ta'limga ta'sir qiladi. Bu kelajakdagi yuqori malakali mutaxassislarni sifatli tayyorlashni ta'minlaydigan kasb-hunar ta'limi tizimidagi yangi yondashuv. Qattiq professional mezonlar, shuningdek, hayotning turli sohalarida malakali mutaxassislarning tayyorgarligini oshirishni talab qiladi. Hozirgi kunda Rossiyadagi oliy o'quv yurtlari oliy ta'limni modernizatsiya qilish va isloh qilish muammolarini hal qilish zaruriyatini his qilmoqdalar. Mutaxassislarni ikki tomonlama tayyorlash tizimini joriy qilinishi kasb-hunar ta'limi samaradorligini oshirishda yangi qo'shimcha imkoniyatlar ochmoqda.

Muayyan sohadagi kadrlar, bizning fikrimizcha, sifat va miqdoriy jihatdan o'rganilishi kerak. Biz sifat jihatiga e'tibor qaratishimiz kerak deb hisoblaymiz va mutaxassislarning ta'lim darajasini, dual ta'lim tizimi qanday shartlarga javob berishini yaxshilash uchun mumkin bo'lgan yo'nalishlarni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Shvetsiya, Buyuk Britaniya, [Germaniya](#), Yaponiya kabi mamlakatlarda ta'lim tizimlarini rivojlantirish tajribasi malakali mutaxassislarni sifatli tayyorlash uchun asos bo'lib xizmat qiladigan o'quv jarayoni va amaliyotini birlashtirish zarurligidan dalolat beradi. Germaniya ikkilamchi ta'lim tizimi tamoyillaridan foydalangan